

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
606 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
606 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенство методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенство практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	

YOSH MUTAXASSISLARNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIMDA INNOVATSION METODLARNING AHAMIYATI

ORCID: 0009-0003-7542-1125

Axmadjonov Sodiq Solievich

Andijon mashinasozlik instituti
Katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda dolzarb hisoblangan, barcha mamlakatlar uchun zarur bo'lgan yosh mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati haqida so'z boradi. Mavzu doirasida fikr-mulohazalar va tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion metodlar, interfaol ta'lim, ommaviy texnologiyalar, yoshlar tarbiyasi, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy dunyoqarash.

Abstract: This article addresses the importance of innovative methods in education for the preparation of young specialists, which remains a vital issue for all nations today. Insights and recommendations related to the topic are presented.

Keywords: innovation, innovative methods, interactive education, mass technologies, youth education, economic education, economic worldview.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение инновационных методов в образовании в процессе подготовки молодых специалистов, что является актуальной задачей для всех стран. Приведены мнения и рекомендации по данной теме.

Ключевые слова: инновации, инновационные методы, интерактивное образование, массовые технологии, воспитание молодежи, экономическое образование, экономическое мировоззрение.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasi yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar jahon miqyosida ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa, yosh mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish hayotiy zaruratga aylandi. Interfaol ta'lim jarayonini tashkil etishda yangicha yondashuvlarga ehtiyoj oshib bormoqda.

Shuni alohida ta'kidlash zarurki, **innovatsiya** tushunchasi ta'lim jarayonini boshqarish, uni rivojlantirish yo'nalishlarini loyihalash va prognozlashtirish masalalarini tadqiq qilishda yaratilgan yangi ishlanmalarni anglatadi. Ammo innovatsiyalarni boshqarish va amalga oshirish jarayoni murakkablik kasb etadi.

Innovatsiyalarni boshqarish natijasida ta'lim sifati oshirilsa, bu jarayonni samarali deb hisoblash mumkin. Bu holda talabalarning jamiyat va mehnat bozorining tezkor o'zgaruvchi ehtiyojlariga mos ravishda o'z bilimlarini muntazam yangilashlari uchun real imkoniyatlar yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsiya tushunchasi fanda ilk bor o'n to'qqizinchi asrda paydo bo'lib, dastlab u bir madaniyat elementlarini ikkinchi madaniyatga kiritish ma'nosini anglatgan. Keyinchalik, yigirmanchi asr boshlarida, yangiliklarni jamiyatga tatbiq etishga bag'ishlangan yangi fan – **innovatika** shakllandi.

Bu fan ijtimoiy ishlab chiqarishga texnik va texnologik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o'rgana boshladi.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, innovatsiyalar ta'lim rivojlanishining muhim elementi hisoblanadi. Ular ta'lim sohasida turli yangiliklar va tashabbuslarning paydo bo'lishi, to'planishi va o'zgarishi tendensiyalarini ifodalaydi. Natijada ta'lim mazmuni va sifatida muhim o'zgarishlar yuz beradi. Tashabbuslar esa, pedagogik faoliyatning istiqbolli shakllari va vositalarini izlash, ya'ni metod va usullarni amalda sinab ko'rish jarayonida shakllanadi. Shuningdek, ular ta'lim sohasidagi tabiiy tadrijiy takomillashish jarayonining muhim qismiga aylanadi.

Tashabbuslar pedagogik tajriba almashinuvi va uni keng yoyish jarayonida mustahkamlanadi. Pedagoglarning ijtimoiy harakatlari, shuningdek, ommaviy tashabbuslarni shakllantirish orqali yangi ijtimoiy-pedagogik, psixologik, proektiv va ijtimoiy-madaniy g'oyalarni ilgari suruvchi tashabbuskor va novator pedagoglar guruhi vujudga keladi. Bu g'oyalar ta'lim muhitining ma'no va qadriyatlarini chuqur ifodalaydi.

Innovatsiyalar – tizimli va muhim ahamiyatga ega yangiliklar bo'lib, ular turli tashabbus va yangilanishlar asosida yuzaga keladi hamda ta'limning tadrijiy rivojlanishi uchun istiqbolli hisoblanadi. Shuningdek, ular ta'lim muhitining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Demak, uzluksiz ta'lim tizimidagi innovatsiyalar – bu ta'lim va tarbiya maqsadi, mazmuni, metod va shakllaridagi yangilanishlardir. Shuningdek, ular o'qituvchilar, ishlab chiqarish ta'limi ustalari va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etishdagi yangiliklar hamda fikrlash tarzidagi o'zgarishlarni qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsion jarayonlar deganda, yangiliklarni amaliy tatbiq etish bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyat tushuniladi. Bu o'qituvchining pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va ularni talabalarni o'qitish hamda tarbiyalash amaliyotida qo'llash faoliyatiga jalb qilinishi, ta'lim muassasalarida ma'lum innovatsion muhit yaratish bilan bog'liqdir. Pedagogik innovatsion faoliyat o'qitish tizimini bir holatdan boshqa holatga o'tkazuvchi yangilik tarqatish jarayonidan iborat bo'lib, yangilik o'zgarishlarni amalga oshirish uchun vosita yaratadi.

Pedagogik faoliyat esa, pedagogik amaliyot o'zgarishi jarayonida uni qayta shakllantiradi. Ilgari ta'kidlanganidek, butunlay yangi va avval no'malum bo'lgan ta'limiy g'oyalar yoki respublikamiz ijtimoiy-madaniy sohasidagi o'zgarishlar sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etgan g'oya va amallar yangilik sifatida namoyon bo'ladi. Yangi shart-sharoitlar esa ularning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi uchun imkoniyat yaratadi.

Innovatsiyalar ta'limning eng samarali shakllari, vositalari, metod va usullarini izlash hamda yangi g'oyalarni yaratish natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, innovatsiya ta'lim evolyusiyasining muhim elementi hisoblanadi va uning madaniy muhitini kengaytiradi. Innovatsion faoliyat yangi elementlarni joriy etishni nazarda tutadi. Bu jarayonda g'oyalar, maqsadlar, qadriyatlar, predmetlar va boshqa ahamiyatli jihatlar albatta aks etishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, kelajak avlod tarbiyasiga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi "Yoshlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir"¹, degan da'vati olamshumul ahamiyatga egadir [1-1]. Shuningdek, yoshlarning iqtisodiy dunyoqarashini zamon talablariga mos ravishda shakllantirish ham bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Yosh avlodning iqtisodiy bilimlarga bo'lgan talab va ehtiyojlarining ortib borayotgani ularga zamonaviy iqtisodiy ta'lim va tarbiya berishni hayotiy zaruratga aylantirmoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan bozor islohotlarining jamiyatga tatbiq etilishi, ularning asl mohiyatini anglash va amalga

1 <https://president.uz/oz/lists/view/1063>

oshirish jarayoni jamiyatda iqtisodiy madaniyat shakllanganligi hamda iqtisodiy bilimlarning qanchalik o'zlashtirilganligiga bog'liqdir.

Iqtisodiyotni rivojlantiruvchi asosiy kuch inson omili ekan, insonning iqtisodiy bilimlarni egallashi va iqtisodiy tarbiyaga ega bo'lishi uning iqtisodiy madaniyatini shakllantiradi. Iqtisodiy tarbiyaning asosiy maqsadi – iqtisodiy madaniyatni shakllantirishdan iborat. Iqtisodiy bilimlar, tahlil qilish ko'nikmalari, iqtisodiy tafakkur va sezgilar (masalan, mulkka egalik hissi)ni o'zlashtirish insonning amaliy faoliyatida o'z aksini topadi va mazkur jarayon muayyan iqtisodiy tarbiya usullariga bog'liqdir.

Ma'lumki, mamlakatimizda shakllanib borayotgan bozor iqtisodiyoti insonlarning turmush tarzi va xo'jaliklarini barqaror rivojlantirish tizimi sifatida o'z qonuniyatlariga ega. Bunday qonuniyatlarni o'rganish, o'zlashtirish va ular asosida amaliy faoliyat yuritish katta ahamiyatga ega vazifadir. Yoshlarning iqtisodiy ongu tafakkurini bozor munosabatlari asosida shakllantirish natijasida ular Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda faol ishtirok etadilar.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida shunday ta'kidlaydi: "Islahotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shu boisdan ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini izchil isloh qilmoqdamiz" [2-23].

O'zbekistonda iqtisodiy tafakkur va tarbiyaning paydo bo'lishi hamda rivojlanishi uzoq o'tmishga borib taqaladi va boy tarixga ega. Bu jarayonda "Avesto" asarining ma'lumotlari, muqaddas "Qur'oni karim" nasihatlar va Hadisi sharifdagi qadriyatlar xalqimiz hayot tarzida chuqur o'rin olgan. Ular asrlar davomida millatimiz iqtisodiy ongi va tafakkurining shakllanishi, avlodlardan-avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlar, an'analar va urf-odatlarimiz uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan. Jahon sivilizatsiyasida muhim o'rin tutgan "Avesto" asarida kishilarni dehqonchilik, chorvachilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishga chaqirish bilan birga, yer, suv va havoni bulg'atish og'ir gunoh ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, yurtimizda ota-bobolarimiz qabul qilgan islomiy dunyoqarashlarda iqtisodiy bilim va tushunchalarga alohida e'tibor berilgan. Savdo-sotiq ishlarini halol amalga oshirish, boshqalarni aldamaslik, sudxo'rlikdan chetlanish, bironing mulkiga xiyonat qilmaslik, meros va mahr masalalarida adolatli bo'lish kabi qoidalar asosiy o'rin egallaydi. Yolg'on aytish, o'g'rilik qilish va mehnatsiz daromad orttirish qattiq taqiqlangan. Qarz olish va berish, merosni taqsimlash, yetim-yesirlarga muruvvat qilish, xayr-ehsonga ahamiyat berish, soliqlarni adolatli belgilash kabi masalalar ham katta ahamiyatga ega. Tejamkorlikka ustuvor ahamiyat qaratilgan bo'lib, isrofgarchilik qattiq qoralangan. Shu bilan birga, iqtisodiy ong va tafakkurning rivojlanishida oila tarbiyasining ham o'rni katta bo'lgan. Oilada hunar egallash, ro'zg'or ishlarini yuritish, mehnat qilish, tejamkorlik va isrofdan saqlanishga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'lim jarayonini tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blis-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat" kabi interfaol metodlar, "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzey-rotatsiya", "T-jadval", "Yumaloqlangan qor" kabi strategiyalar, shuningdek, "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" kabi grafik organayzerlar. Interfaol ta'lim ushbu metod va texnologiyalar orqali amalga oshirilib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimida innovatsion xarakterga ega metodlardan keng foydalanilmoqda. Ular orasida interfaol metodlar alohida o'rin tutadi. Interfaol metodlar o'z nomiga mos ravishda ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida faol muloqot va hamkorlikni ta'minlaydi. An'anaviy ta'lim texnologiyasi esa muayyan muddatga mo'ljallangan bo'lib, ko'proq o'qituvchi shaxsiga qaratilgan. Unda ta'lim jarayoni an'anaviy shakllar, metodlar va ta'lim vositalarining majmuidan foydalanish orqali ta'lim-tarbiya maqsadiga erishishga asoslangan.

An'anaviy yondashuvning asosiy xususiyati shundaki, o'qituvchi ma'lum axborotni gapirib beradi yoki tushuntiradi, o'quvchi esa bu ma'lumotni xotirasida saqlaydi. Bunda bilim, asosan, xotirada saqlanadigan axborot sifatida tushuniladi. An'anaviy o'qitish usulida ta'lim maqsadi dastur talablariga binoan aniq ifodalanmaganligi bois, o'quvchining o'zlashtirish darajasi va sifati haqida o'qituvchida to'liq tasavvur bo'lmaydi. Bu yondashuvda o'quvchining asosiy vazifasi axborotni qabul qilish, yodlash va uni qayta ishlamasdan javob berishdan iborat. Innovatsion texnologiyalardan foydalanilganda esa

o'quv jarayoni tubdan o'zgaradi. Bunday yondashuv dars jarayonida o'quvchilarning o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilishlari, jamoa bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishlari, shuningdek, o'zgaralar fikrini hurmat qilishni o'rganishlariga imkon beradi. Natijada, ta'lim jarayonining samaradorligi ortib, ta'lim sifati yuqori darajada kafolatlanadi.

2020 yil 23-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonun 75 moddadan iborat bo'lib, ta'lim va tarbiya sohasidagi tub islohotlarni zamonaviy talablar asosida yangi O'zbekiston sharoitida yuqori bosqichda amalga oshirishga qaratilgan. Mazkur Qonunda ta'lim bilan birga tarbiya sohasiga ham katta ahamiyat qaratilgan. Zero, buyuk allomalarning ulug' maqomlarga erishishida mukammal tarbiya muhim o'rin tutgan.

Bugungi sharoitda mamlakatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar yoshlarning orzu-intilishlari va maqsadlari bilan hamohang bo'lishi zarur. Yoshlarning dunyoqarashi yangilanib, o'z qadriyatlarini va vazifalarini anglashlarigina mamlakat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishishning muhim omilidir.

Iqtisodiy tafakkur va iqtisodiy tarbiya uyg'un holda bir-biriga bog'langan quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: iqtisodiy bilimlar, ya'ni iqtisodiyot nazariyasi asoslarini, xodimning ixtisosligiga bog'liq bo'lgan aniq iqtisod sohasini va xalqaro iqtisodiy munosabatlar asoslarini bilish. Shuningdek, xo'jalik yuritishga oid bilimlar, malaka va ko'nikmalarning rivojlanganligi, tashabbuskorlik va tadbirkorlik salohiyatini oshirish, kam xarajat bilan katta iqtisodiy natijalarga erishish yo'llarini ijodiy izlashga yo'naltirilgan iqtisodiy tafakkurning yangi turini shakllantirish ham muhimdir. Tejamkorlik, omilkorlik va xo'jasizlikka murosasizlik kabi ijtimoiy xislatlarni rivojlantirish iqtisodiy tarbiyaning muhim jihatlardan biridir.

Iqtisodiy bilimlar, ko'nikmalar va mahoratni kundalik hayotda, mehnatda, oilaviy maishiy munosabatlarda, ijtimoiy-siyosiy faoliyatda va tadbirkorlikda qo'llash ham iqtisodiy tafakkurning samaradorligini oshiradi. Iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish iqtisodiy madaniyatni ma'naviyatga, bilimni e'tiqodga va keyinchalik amaliy harakatlarga yo'naltirishni nazarda tutadi. Shunday qilib, iqtisodiy madaniyat iqtisodiy tarbiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyatda iqtisodiy munosabatlar saqlanar ekan, iqtisodiy madaniyat falsafiy, huquqiy, axloqiy, estetik, pedagogik va psixologik asoslarga ega bo'ladi.

Iqtisodiy tafakkur va iqtisodiy tarbiya faoliyati bilimdan e'tiqodga, e'tiqoddan esa amaliy harakatlarga o'tish jarayonida namoyon bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish natijasida ularning iqtisodiy ongu tafakkurini to'g'ri shakllantirish ijobiy natijalarga olib kelmoqda. Bugungi kunda voyaga yetib kelayotgan yosh avlodda yangilanayotgan dunyoqarash, bunyodkorlikka intilish va ijtimoiy faollikning oshishi kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsiyalar ta'lim jarayonida eng samarali shakl, vosita, metod va usullarni izlash, shuningdek, yangi g'oyalarni yaratish natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, innovatsiya ta'lim evolyusiyasining ajralmas qismi bo'lib, uning madaniy muhitini kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Innovatsion faoliyat ta'lim jarayoniga yangi elementlarni joriy etishni nazarda tutadi, unda g'oyalar, maqsadlar, qadriyatlar va ta'lim predmetlari kabi muhim jihatlari aks etishi lozim.

Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'limni raqamli avlodga moslashtirish zaruriyati kun tartibida turibdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nafaqat ta'limning samaradorligini oshirish, balki kelajak avlod yoshlarida zamonaviy bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishda ham muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganish yetakchi vazifalardan biriga aylandi. Zamonaviy malakali mutaxassisni shakllantirish uchun, ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlardan foydalanish bilan birga, yosh avlod ongiga zamonaviy bilim va texnologiyalardan ortda qolmaslik g'oyasini singdirish zarur. Bu esa kelajak avlodning raqamli dunyo talablariga mos bilimli va yetuk shaxs sifatida voyaga yetishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.Мирзиёев. Инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш — демократик жамиятнинг асосидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи, 2017 йил 19 сентябрь. <https://president.uz/oz/lists/view/1063>
2. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021 йил, 23-бет.
3. Авесто: “Видевдот” китоби. Тошкент, 2007 йил.
4. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. “Халқ сўзи” газетаси, №202, 2020 йил 24 сентябрь.
5. М.Ахунов. Инсон омили — ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг етакчи кучи ва бош мақсади. “Илмий хабарнома” журнали, №1, Андижон, 2016 йил.
6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. “Халқ сўзи” газетаси, №87-88, 2023 йил 2 май.
7. Нарзиқулов Н.Р., Муртазаев Б.Ч., Бакиева А.И. Инсон ресурслари иқтисодиёти. Тошкент: ТДИУ, 2015 йил.
8. “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонун. Тошкент, 2017 йил 7 сентябрь, ЎРҚ-443-сон.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони. Тошкент, 2020 йил 18 февраль.
10. Хашимова Д.П., Парпиева Р.А. Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, №3, май-июнь, 2020 йил.
11. М.Ахунов. Инсон эҳтиёжлари ва ёшларнинг маънавий тарбияси. “Илмий хабарнома” журнали, №4, Андижон, 2013 йил.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

